

BAKU COP29-CONTINUATION OF THE AZERBAIJANI STATE'S STRUGGLE AGAINST CLIMATE CHANGE

FEYZULLAYEVA SEADET TEYFUQ

Sheki branch of Azerbaijan State Pedagogical University, senior lecturer, Sheki, Azerbaijan

ILHAM ALIYEV

President of the Republic of Azerbaijan

“COP29-a ev sahibliyi edəcək ölkə kimi yekdil qərarla seçilmək bizim üçün həqiqətən böyük şərəfdir. Biz bunu beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanı və gördüyümüz işlərə, o cümlədən yaşıl enerji sahəsindəki fəaliyyətimizə hörmətinin əlaməti hesab edirik”.

Abstract. The article discusses the successful environmental policy of Azerbaijan, the participation of the head of state in the UN Rio de Janeiro conference (1992), the Millennium Forum (2000), the Johannesburg Summit (2002). The author discusses the dynamic implementation of the requirements of these international conferences by the Azerbaijani state, the successful environmental policy of the President of the Republic Ilham Aliyev, the importance of COP29 in the fight against climate change. At the same time, the impact of COP29 on various sectors of the country is analyzed. The author evaluates the RIO92 summit as a path leading to COP29. He also tries to analyze the activities of the world's countries in this direction during the 20-year period since the adoption of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Key words: Rio92, Azerbaijan Republic, COP29, President of the Republic Ilham Aliyev, environmental policy, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), emission CO₂

BAKI COP 29-AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİLƏ MÜBARİZƏSİNİN DAVAMI KİMİ

FEYZULLAYEVA SƏADƏT TEYFUQ

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı, baş müəllim, Şəki, Azərbaycan

“It is truly a great honor for us to be unanimously chosen as the host country for COP29. We consider this a sign of the international community's respect for Azerbaijan and the work we are doing, including our activities in the field of green energy”.

İLHAM ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Xülasə. Məqalədə Azərbaycan dövlətinin uğurlu ekoloji siyasəti, ölkə başçısının BMT-nin Rio-de-Janeyro konfransında (1992), Minilliyin Forumunda (2000), Yohannesburq Sammitində (2002) iştirakından bəhs edilir. Müəllif bu beynəlxalq konfransların tələblərinin Azərbaycan dövləti tərəfindən dinamik şəkildə həyata keçirilməsi, respublikanın prezidenti İlham Əliyevin uğurlu ekoloji siyasəti, COP29 –un iqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizədə əhəmiyyətindən bəhs edir. Eyni zamanda COP29-un ölkənin müxtəlif sektorlarına təsiri analiz edilir. Müəllif RİO92 sammitini COP29-a aparan yol kimi qiymətləndirir. Həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının (BMTİDÇK) qəbul olunmasında keçən 20 illik dövr ərzində dünya ölkələrinin bu istiqamətdəki fəaliyyətini təhlil etməyə çalışır.

Açar sözlər: RİO92, Azərbaycan Respublikası, COP29, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, ekoloji siyasət, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının (BMTİDÇK), karbon emissiyaları

Bu kiçik araşdırmamızda aşağıdakı məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq:

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

1. COP29 -a aparal yol-Rio 92.
2. İqlim dəyişmələri üzrə institusional çərçivə
3. İqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq
4. COP “Conference of the Parties”29
5. COP29-un Azərbaycanın müxtəlif sektorlarına təsiri

Azərbaycan artıq bir neçə ildir ki, Küveyt, Rusiya Federasiyası, Malayziya və Türkiyə kimi dövlətlərlə yanaşı “Yüksək insan inkişafı ölkələr” qrupunda yer tutmuşdur [1, s.14].

Azərbaycanın uğurlu ekoloji siyasətində xüsusi yeri olan Heydər Əliyev BMT-nin Rio-de Janeyro konfransında (1992), Minilliyin Forumunda (2000), Yohannesburq Sammitində (2002) davamlı inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlərdən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə ölkəmizin inkişafı naminə bir çox mühüm qərarlar qəbul etmişdir.

BMT-nin təşəbbüsü ilə 2000-ci ilin sentyabr ayında Amerikanın Nyu-York şəhərində «Minilliyin Forumu» keçirilmişdir. Azərbaycan respublikasının prezidenti Heydər Əliyev forumdakı çıxışı zamanı davamlı inkişafın təmin olunmasında qloballaşmanın rolundan bəhs edərək demişdir: «Dünyanın inkişafının indiki mərhələsinin başlıca meyli qloballaşmadır. Bu mürəkkəb və heç də bir mənalı olmayan prosesin perspektivləri bizim hamımızı düşündürür. Qloballaşma dövlətlərin davamlı inkişafının, bütövlüyünün və idarəetmə sistemlərinin stabilliyinin təmin olunmasına, iqtisadi münasibətlərdə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasına, xalqların rifah halının yüksəlməsinə kömək etməlidir» [6, s.15].

Dövlət siyasətində müasir dünyanın qloballaşma çağırışlarına cavab verməyə çalışan Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu getdikcə artmış və **geostrateji əhəmiyyəti** yüksəlmişdir.

2015-ci illərdə davamlı inkişafa inteqrasiya aktual olaraq qaldığından, bu zərurət yeni sənədin qəbul olunması ehtiyacını yaratmış oldu. BMT Baş Asambleyasının 2015-ci il 25-27 sentyabr tarixində keçirilən 70-ci sessiyasında və həmin vaxtda təşkil edilmiş **Dünya Sammitində belə sənəd qəbul edilmişdir. BMT Baş Asambleyasının tövsiyyəsi əsasında Dünya Sammiti 2015-2030 -cu illər üzrə 17 məqsəd irəli sürmüş və 193 ölkə davamlı inkişafı ilə bağlı irəli sürülən bu məqsədləri həyata keçirmək üçün öhdəlik götürmüşlər.**

Azərbaycanda insan inkişafı haqqındakı 2002-ci il hesabatında göstərilmişdir ki, "Global İnsan İnkişafı Hesabatına görə (BMT İP: 2000; 2001) Azərbaycanın reytingi tədricən artır. 2000 və 2001-ci ildə İnsan İnkişafı İndeksini təyin etmək üçün müəyyən edilmiş göstəricilərin artması nailiyyətlərin olduğunu aşkar edir və gələcəkdə davamlı İnsan İnkişafı üçün potensialların mövcudluğunu göstərir"[3, s.16-17].

Dünya ölkələri tərəfindən davamlı inkişafı ilə bağlı həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan bu məqsədlər içərisində insanların təmiz **icmali suya** əlyətərliyini təmin etmək və sanitariya vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, həmçinin planetin əhalisini **davamlı enerji sistemi** ilə təmin etmək kimi ekoloji istiqamətlər var idi.

Müxtəlif ekoloji istiqamətli məqsədlərin həyata keçirilməsi İqlim dəyişmələri ilə mübarizə ilə sıx əlaqəlidir. İqlim Dəyişmələri təhlükəsinin ciddiliyi və dünya ölkələrinin “karbon izi” aktual məsələ olaraq qalmaqdadır.

Dünya iqlim vəziyyətinin dəyərləndirilməsi üçün orta global temperatur adlanan ölçü vahidindən istifadə edilir. Bu ölçü vahidi bizə vəziyyətin necəliyi haqqında məlumat verir. Biz artıq görürük ki, sənaye erasının başlanğıcından sonra global orta temperatur $0,7^{\circ}\text{C}$ artmışdır. Planetimizdə orta temperaturun artması ilə bərabər yerli yağıntı trendləri və ekoloji zonaların sərhədləri dəyişir, su səthində istiləşmə və buzlaqların əriməsi müşahidə olunur. İqlim dəyişmələrinə məcburi uyğunlaşma (adaptasiya) vasitələri adi hala çevrilməkdədir. Məsələn, Afrikanın şərqində quraqlıq mövsümündə qadınlar su tapmaq üçün daha uzun məsafə qət etməyə vadar olurlar. Banqladeş və Vyetnam kimi ölkələrdə şiddətli qasırğa, sel və dəniz səviyyəsinin qalxması nəticəsində kiçik fermerlər daha çox məhsul itkisindən dəyən itkini aradan qaldırmaq məcburiyyətində qalırlar.

Son 100 ildə Azərbaycan ərazisində orta illik temperatur $0,4-1,3^{\circ}\text{C}$ -yə qədər artmışdır. Azərbaycanda son illər fəsillər arasındakı kəskin fərqlər azalmaqdadır. Dağlıq ərazilərdə yay ayları

üçün səciyyəvi olmayan sutkalıq temperatur tərəddüdləri müşahidə edilir. Müxtəlif qurşaqlarda iqlim dəyişmələri özünü fərqli formada göstərir. Bunlar ekoloji vəziyyətin pisləşməsi, təsərrüfatlara ziyanın dəyməsi, insanların müxtəlif sosial-iqtisadi problemlərlə qarşılaşması deməkdir. Azərbaycan hökuməti bu sahədə qəbul olunmuş prinsiplərə əməl etməyə çalışır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının (BMTİDÇK) qəbul olunmasında keçən 20 illik dövr ərzində dünya ölkələrinin atmosferdə istilikxana qazlarının konsentrasiyasının azaldılması istiqamətində kifayət qədər tədbirlər həyata keçirməmişdir.

İqlim dəyişmələrinin hansı həddi bəşəriyyət üçün təhlükəli hesab olunur? *Təbii ki, ümumi limitləşdirici həddlə bərabər, hər rəqion üçün bu göstərici fərqli kəmiyyət göstəricilərinə malikdir.* Azərbaycanda kiçik fermer üçün təhlükəli hesab edilən təbiət hadisəsi, ABŞ-ın cənub ştatlarının birində yaşayan fermer üçün təhlükəli hesab edilməyə bilər. Lakin milyonlarla insan və təbii ekosistemlər üçün dünya üçün təhlükə həddi artıq keçilmişdir. Bütün bunlarla bərabər bu sahədə səmərəli mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün temperaturun artım həddinin son məqbul həddi müəyyənləşdirilməlidir. İqlimşünaslar alimlər bu həddin **2°C olduğu qənaətinə** gəlmişdir.

Deməli, qlobal orta temperatur həddində 2°C-dən artıq istiləşmə baş verəcəyi təqdirdə iqlim dəyişmələri risklərinin təhlükəsi kəskinləşəcəyi ehtimal olunur. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi bunun üçün istilikxana qazlarının atmosferə tullantısının qarşısı alınmalıdır. **Lakin bəzi inkişaf etmiş dövlətlər öz ənənəvi inkişaf yollarında əl çəkmək niyyətində deyil.** Eyni zamanda iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edən dövlətlər (Çin, Hindistan, Braziliya və s.) isə onlardan tələb olunan ekoloji müdafiə prinsiplərinə daha da ciddi yanaşmalıdırlar. Bəzi dövlətlər onların inkişafının ləngiməsi hesabına yaradılan ekoloji tarazlıq siyasətini qəbul etmir, bunu qərbin onların inkişafına qısqançlığı kimi qiymətləndirir və dünya ictimaiyyətinin suverenlik prinsipinə hörmət etməyə çağırırlar. **Nəticə olaraq qlobal karbon emissiyaları 2011-ci ildə 3% artaraq rekord 34 milyard tona çatmışdır ki, bunun da təxminən 78% Böyük 20-lik (G-20) ölkələrinin payına düşür (bax şəkil 1).** Azərbaycanın karbon emissiyası 47 milyon ton təşkil edir (Dünya Bankı, 2008).

Rio 92-də 13-cü məqsəd İqlim Dəyişmələri ilə Mübarizədir.

Minilliyin 8 inkişaf məqsədi var. Onlardan 7-ci ekoloji dayanıqlığın təmin edilməsi və 8-ci isə inkişaf məqsədilə qlobal əməkdaşlığın formalaşdırılması kimi ifadə edilmişdir. Bakı COP29 meqalayihəsinin reallaşdırılmasını minilliyin 7 və 8-ci məqsədlərinə çatmaq yolunda dövlətimizin beynəlxalq aləmə töhfəsi kimi qiymətləndirə bilərik.

Şəkil 1. Milliyyətin məqsədləri

İqlim dəyişmələri problemi XX əsrin 70-ci illərinin sonundan başlayaraq dünya ictimaiyyətin diqqətini daha yaxından cəlb etməyə başlamışdır. İqlim dəyişmələrinə qarşı kollektiv qabaqçılıq tədbirlərin görülməsi istiqamətində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mandatı altında bir sıra qurumlar yaradılmış, iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiya qəbul olunmuş və beynəlxalq əməkdaşlıq mexanizmlərinin gücləndirilməsi üçün müəyyən işlər həyata keçirilmişdir. İqlim dəyişmələri üzrə institusional çərçivənin formalaşması (bax Cədvəl 1) barədə qısa məlumat aşağıda verilmişdir.

Tamble 1

İqlim dəyişmələri üzrə institusional çərçivənin formalaşması haqqında

il	Mühim hadisələr
1979	İlk dəfə keçirilmiş Dünya İqlim Konfransında iqlim dəyişmələri ciddi problem kimi elan edilmişdir. Dünya ölkələrinə iqlim dəyişmələrinin mümkün fəsadlarına hazır

	olmaq və qorunmaq üçün xəbərdarlıq edilmişdir. Qlobal İqlim Proqramı qəbul olunmuş və növbəti illərdə bir sıra konfranslar keçirilmişdir.
1988	Dünya Meteorologiya Təşkilatı və BMT-nin Ətraf mühit Proqramı tərəfindən Beynəlxalq Hökumətlərarası İqlim Panelinin (BHİP) əsası qoyulmuşdur. Bu panel dünyanın mütəlif iqlimşünalarını özündə birləşidirdi və onun əsas vəzifəsi iqlim dəyişmələrin həcmi və zamanını dəyərləndirmək, onların təsiri gücünü hesablamaq və qabaqlayıcı strategiyalar üzrə təkliflər verməkdir. Panel həmçinin müxtəlif ölkələrdə atmosferə atılan istilikxana qazlarının hesablanması üçün təlimatlar hazırlayır və mütəmadi olaraq onları yeniləyir.
1990	BHİP dünyada iqlimin vəziyyətinə dair Birinci Qiymətləndirmə Hesabatını dərc edir. Bu sənəd BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə konvensiyasının tərtibatı zamanı baza sənəd rolunu oynayır. İqlimşünas alimlərlə bərabər yüksək vəzifəli hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə Cenevrədə II Dünya İqlim Konfransı baş tutur. BMT-nin Baş Assambleyasının 21 dekabr, 1990-cı il tarixli qətnaməsinə əsasən İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyanın mətnin hazırlanmasına başlanmışdır.
1992	İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyanın mətninin hazırlanması işləri yekunlaşdır və konvensiya həmin ilin iyun ayında Rio da Jeneyro şəhərində keçirilən Dünya Sammitində 154 ölkə tərəfindən imzalanır.
1994	Mart ayının 21-də BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası 50-ci üzv ölkənin ratifikasiya prosesinin tamamlanması ardından qüvvəyə minir. Konvensiyaya qoşulan ölkələr 2 kateqoriyaya bölünür: <ul style="list-style-type: none"> • Konvensiyanın Əlavə 1-nə daxil edilmiş ölkələr atmosferə tulladıqları istilikxana qazlarının azaldılmasına dair öhdəliklər götürürlər. Bu öhdəlik ölkədən-ölkəyə fərqlənir. Əlavə 1-ə daxil edilmiş ölkələr əsasən inkişaf etmiş ölkələr blokudur (ABŞ, Avstraliya, Kanada, Avropa İttifaqı). Lakin onların arasında iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan ölkələr də vardır (Türkiyə, Xorvatiya). • Konvensiyaya üzv ölkələrin əksəriyyəti Əlavə 1-ə daxil edilməyən inkişaf etməkdə olan ölkələrdir (Azərbaycan, cənubi və cənub-şərqi Asiya ölkələri, Rusiya istisna olmaqla MDB ölkələri və s.). Bu ölkələr qarşısında emissiyalarının azaldılması istiqamətində öhdəlik daha çox könüllü xarakter daşıyır. <p>Konvensiyaya üzv hər bir dövlət öz ölkəsində iqlim dəyişmələrinin vəziyyəti, müxtəlif mənbələrdən atmosferə atılan istilikxana qazlarının miqdarı, iqlim dəyişmələrinin təsirləri, adaptasiya tədbirləri və s. barədə informasiyanı əks etdirən hesabatlar tərtib edərək onu Konvensiyanın Katibliyinə təqdim edir.</p>
1995	Azərbaycan Respublikası İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyaya qoşulur.
1997	Kioto Protokolu qəbul olunur. Bu protokol sənayeləşmiş ölkələr üzərinə CO ₂ və digər istilikxana qazlarının emissiyasının azaldılması istiqamətində hüquqi öhdəliklər qoyur.
2005	Kioto Protokolu qüvvəyə minir və protokola üzv dövlətlərin ilk görüşü Kanadanın Monreal şəhərində keçirilir. Bu protokol sənayeləşmiş ölkələr üzərinə CO ₂ və digər istilikxana qazlarının emissiyasının azaldılması istiqamətində hüquqi öhdəliklər qoyur.
2012	Rio da Jeneyro şəhərində BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf üzrə 3-cü Konfransı baş tutur. Konfransda qlobal Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin qəbul olunması əsas müzakirə mövzusu olur [1.s.310].
2024	UNFCCC Azərbaycanda 11-22 noyabrda COP29 meqalayihəsi həyata keçirilir.

UNFCCC ölkələri öz öhdəliklərinin səviyyəsini müəyyən etmək məqsədilə kateqoriyalara təsnif edir. Bu təsnifat Konvensiyanın Əlavələrində əks olunmuşdur.

Bu kateqoriyalara uyğun iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün milli proqramlar qəbul edilir və digər tədbirlər görülür.

Bu bölgədə *Azərbaycan Qeyri-Əlavə 1 ölkəsinə aiddir* və meşələr kimi absorbentlər (çirkab suları özünə hopdurur) vasitəsilə istixana qazlarının ləğv edilməsi üzrə inventarlaşdırılması üçün sistem təsis etməlidir, belə ki, bu məlumatlar barədə Tərəflərin Konfransına xəbər verilməlidir.

Tərəflər, xüsusilə “Əlavə 1” Tərəflərinin daha spesifik öhdəlikləri, 1997-ci ildə UNFCCC üçün qəbul edilmiş Kyoto Protokoluna daxil edilmişdir. “Əlavə 1” Tərəfləri, “ümumi, lakin fərqli məsuliyyətlər” prinsipinə müvafiq olaraq, 2008–2012-ci illəri əhatə edən öhdəlik dövründə altı əsas istixana qazlarının kollektiv emissiyalarını 1990-cı ilin səviyyələrindən ən azı 5% azaltmaqla bağlı öhdəlik götürüblər. Bu qrup hədəf müxtəlif ölkələr tərəfindən müxtəlif faiz dərəcələrinin azaldılması yolu ilə həyata keçiriləcəkdir. Əksər EIT ölkələri üçün azalma hədəfi 8% təşkil edir.

Onu da qeyd edək ki, BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Paris Razılaşmasını Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə sabiq Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Hüseynqulu Bağirov imzalayıb[7].

Bu günə olan məlumata əsasən artıq 194 ölkə və bir regional təşkilat BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasını ratifikasiya etmişdir. Konvensiyanın tələblərinə əsasən hər bir ölkə atmosferə tullanan istilikxana qazlarının miqdarı, iqlim dəyişmələrinin təsiri və onun nəticəsində baş vermiş dəyişikliklər, iqlim dəyişmələri ilə mübarizə üzrə görülmüş işlər barədə mütəmadi olaraq Konvensiyanın Katibliyinə hesabatlar təqdim edir. Azərbaycan Respublikası artıq 2005 və 2010-cu illərdə Katibliyə hesabat təqdim etmişdir .

Digər problem ondan ibarətdir ki, inkişaf etmiş ölkələr Konvensiyanın yardımçılıq prinsipinə kifayət qədər diqqət yetirmirlər. Konvensiyanın Əlavə 2-nə daxil olan ölkələr (ABŞ, Rusiya, Avropa İttifaqı ölkələri, Avstraliya və s.) inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinin aradan qaldırılmasında onlara texniki və maliyyə yardımı göstərməlidirlər. Bu ölkələr iqlim dəyişmələrinə qarşı öz daxilində kifayət qədər maliyyə xərcləri qoymalarına baxmayaraq, yardım məsələlərində o qədər də fəallıq göstərmirlər. Nəticədə dünyada iqlim dəyişmələrinə uyğunlaşma üzrə potensialı yüksək və əzif olan ölkələr blokları formalaşmaqdadır. Halbuki, hörmətli professor, Amartya Sen insan yüksəlişi və rifah iqtisadiyyatının[8] reallaşdırılmasında beynəlxalq əməkdaşlığın rolunu xüsusi vurğulayır.

Azərbaycan Respublikasında istilik effekti yaradan qazlar üzrə aparılan son inventarizasiyanın nəticələrinə görə baza ili olan 1990-cı ildə adambaşına düşən istilik effekti yaradan qaz emissiyaları 10.4 ton CO₂ ekvivalenti olduğu halda 2010-cu ildə bu göstərici 5.4 ton CO₂ ekvivalenti olmuşdur. Bu göstərici dünya üzrə ümumi orta göstəricidən (2010-cu il üzrə 4.43 ton CO₂) bir qədər yüksək bir göstəricidir.

15 iyul 2019-cu il tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Nyu Yorkdakı Baş Qərargahında təşkil olunmuş Dayanıqlı İnkişafa dair Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumu keçirilmişdir. Həmin forumda Azərbaycan Respublikasının ikinci Könüllü Milli Hesabatını təqdim etmişdir. Azərbaycan Respublikasının təqdim etdiyi ikinci könüllü hesabat iştirakçı ölkələrin, BMT və digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri tərəfindən müsbət qiymətləndirilib[7].

Məlum olduğu kimi, iqlim dəyişmələri aparılan tədbirlər iki istiqamətdə aparılır: iqlim dəyişmələrinin təsirinin yumşaldırılması (mitiqasiya) və adaptasiya.

Göründüyü kimi İqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizə tədbirlərinin davamlı olaraq həyata keçirilməsi davamlı inkişafın əsas şərtlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan bu istiqamətdə apardığı siyasət ilə dünya dövlətləri arasında həmişə ön sıralarda olmuşdur. COP29–un Bakıda təşkil edilməsi dünya ictimaiyyətinin dövlətimizə verdiyi dəyər kimi qiymətləndirilir.

COP29 nədir? COP “**Conference of the Parties**, yəni Tərəflərin Konfransı adlanır və adındakı 29 rəqəmi tədbirin sayca 29-cu olduğuna işarə edir.

COP tədbirlərinin məqsədi nədən ibarətdir?

• **Əsas məqsəd** Paris Sazişinin tələbi olaraq dünyada karbon qazının (CO₂) miqdarını sənayeləşmədən əvvəlki dövrdə olduğu kimi **1,5 dərəcə Selsi ilə məhdudlaşdırmaq** üzrə irəliləyişə nail olmaqdır.

• **2-ci məqsəd** inkişaf etmiş ölkələr inkişaf etməkdə olan ölkələrə iqlim dəyişikliyinə **təsirini azaltmaq və uyğunlaşmaqda** kömək etmək üçün maliyyə yardımı üçün fond toplamaqdan ibarətdir.

• **3-cü məqsəd** isə üzv ölkələrin yeni öhdəliklər götürmə fürsəti qazanmasıdır.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2024-cü il ölkədə “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” elan edilib.

İqtisadiyyat Nazirliyi elan edib ki, “Yaşıl” iqtisadiyyata keçid və “yaşıl” enerji təchizatçısına çevrilmək Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin prioritetlərindəndir. Nazirliyin məlumatına görə, Azərbaycanın neft-qaz şirkəti olan “SOCAR-ın Dubaydakı COP28 tədbirində metan tullantılarının sifra endirilməsi ilə bağlı könüllü öhdəlik götürməsi ölkəmizin iqlim problemlərinə həssaslığının təzahürüdür”.

“TESLA”nın prezidenti, İlon Mask ABŞ telekanlına müsahibəsində dediyi bir fikiri diqqətinizə çatdırmaq yerinə düşər: “Bilirəm ki, mənim Azərbaycan haqqında fikirlərim çoxlarını təəccübləndirib. Mən Azərbaycanı “gələcəyin ölkəsi” hesab edirəm. Yüksək texnologiyalar və “yaşıl enerji” ölkəsi. Düşünürəm ki, Azərbaycanın uğurlu “Yaşıl enerji” siyasəti İ.Maskı belə qənaətə gəlməsinə əsas verib.

Azərbaycan 1990-cı illə müqayisədə 2030-cu ilə qədər istixana qazlarının miqdarının 35 %, 2050-ci ilə qədər isə 40 % azaldılmasını hədəfləyib.

Digər tərəfdən COP29 ölkəmizin bir çox sahələrinə müsbət təsir etmiş oldu. Belə müsbət təsir özünü qonaqlama və iaşə sektorunda göstərmişdir. COP29 tədbiri digər tərəfdən Azərbaycana qlobal səviyyədə turist cəlbəediciyini artıraraq ölkə iqtisadiyyatına öz töhvəni vermişdir. Xüsusilə, Braziliya, Almaniya, Böyük Britaniya, ABŞ kimi ölkələrdən daha çox turist COP29 tədbiri üçün ölkəmizi ziyarətə gəlmişdir.

Turizm sektoruna COP29-un təsirini rəqəmlərin köməyi ilə qiymətləndirsək görərik ki, COP29 həftəsində Azərbaycana turist axını 2023-cü ilin eyni həftəsi ilə müqayisədə 148% artıb. Bu COP29-un qlobal səviyyədə marağa səbəb olmasını göstərir.

Qonaqlama və iaşə sektoru bu tədbir ərəfəsində iqtisadi səmərəsinin artması ilə fərqlənib. Mehmanxana və qidalanma xərcləri 400%-dən çox artıb. 10 və 20 dollar məbləğindəki ödənişlər 200% -dən çox yüksəlib.

Nəhayət, bu layihə ölkə vətəndaşlarının dövlətin apardığı “Yaşıl enerji siyasəti”nə marağının daha da artmasına xidmət etmiş oldu.

Nəticə. Minilliyin inkişaf məqsədlərində sənəd əlavə 2-də qeyd edildiyi kimi, yolu yarıya kimi getmək mənasızlıqdır. Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi etməklə davamlı inkişaf və yaşıl enerji siyasətini davam etdirmək əzmində olduğunu dünya ictimaiyyətinə çatdırmış oldu. Bu ölkəmizin istixana qazlarının azaldılması istiqamətində götürdüyü yeni öhdəlikləri inamla reallaşdırmasına da stimül vermiş oldu. Azərbaycan 1990-cı illə müqayisədə 2030-cu ilə qədər istixana qazlarının miqdarının 35 %, 2050-ci ilə qədər isə 40 % azaldılmasını hədəfləyib.

Bakı COP29 meqalayihəsi respublikamızın dövlətçilik tarixinin qürurverici səhifələrdən biri kimi tarixə düşmüşdür.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Vəzirova, A.Şirinova, Ç.Məmmədov, V.Allahverdiyev və b. İnsan inkişafı. Tədris vəsaiti. Kollektiv nəşr. Bakı, 2014. 373 s.
2. Davamlı inkişafın sosial və fəlsəfi problemləri. (kollektiv monoqrafiya) Bakı, "Elm və təhsil", 2019, 312 səh. S.Hüseynov. Davamlı inkişafın sosial-fəlsəfi mahiyyəti.
3. Azərbaycan Respublikasında İnsan İnkişafı haqqında Hesabat, BMT İP, Bakı, 2002, səh. 16-17
4. <https://sdg.azstat.org/uploads/pages/full-material-az-638062036854540705.pdf>
5. <https://president.az/az/articles/view/62562/videos>
6. Hüseynov S. “Davamlı insan inkişafının strateji istiqamətləri”, Bakı, 2003.
7. İqlim dəyişmələri üzrə 1-3 Milli Məlumatlar 2000-2015.
8. Amartya Sen. A Decade of Human Development. Journal of Human Development. Volume 1, No. 1, 2007.